

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ БИЛИШНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ ВА ТИЛНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7468548>

Н.Иркаева

“Севимли” телеканални “Замон” информацион дастури муҳбири

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда чет тилларини билишнинг афзалликлари, бу борада юртимизда яратилган имкониятлар, хорижий тилни тез ва осон ўзлаштириш учун замонавий методлар ҳамда халқаро тиллар тарғиботига бағшланган телекурсувлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: чет тили, глобаллашув даври, ахборот технологиялари, тил ўрганиш методлари, полиглот, интернет, телевидение.

Бугун биз ҳар томонлама глобаллашган дунёда яшаямиз. Юксак технологиялар, ахборотлашув замони, тафаккур асри деб баҳоланаётган бу даврда хорижий тилларни билиш шунчаки эҳтиёж ёки қизиқиш эмас балки замонавий жамиятнинг муҳим талаби бўлиб бормоқда. Сир эмас, ҳозирги кунда икки ёки ундан ортиқ тилларни мукамал ўзлаштирган ҳар қандай соҳа эгаси учун имкониятлар қамрови нисбатан кенгроқ. Хусусан, танлаган йўналишидан ташқари чет тилларини ҳам мукамал ўзлаштирганларнинг касбий муваффақиятга эришишлари, халқаро ҳамжамиятда ҳам янги роҳналарни забт этишлари осон бўлади. Қолаверса, мутахассисларнинг тадқиқотларига кўра, зулусонайлик инсон тафаккури ва идрокини ўстиришга, муаммоларга тез ечим топиб, мия фаолиятини яхшилашга ҳам ёрдам беради.

Сўнги йилларда замон талабларини инобатга олган ҳолда юртимизда чет тилларини ўқитишга алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан, таълим тизимида ўқув дастурлари, дарсликлар, ўқув-услубий материаллар тубдан такомиллаштирилди. Ўқитувчилар малакасини ошириш, илғор ахборот ва медиа-технологиялардан фойдаланиш борасида қатор самарали ишлар амалга оширилиб, амалиётда муваффақиятли натижаларга эришилди. Шунингдек, хорижий тилларни ўқитишнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида болаларга тилни Мактабгача таълим ташкилотларидан бошлаб

Ўқитиш тизими йўлга қўйилди. Биргина жорий йилнинг ўзида Президентимиз Ш.Мирзиёев қарори билан Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги тузилди ва ташкилот олдидаги муҳим вазифалар аниқ қилиб белгилаб қўйилди. Қолаверса, таълимнинг барча босқичлари педагоглари, магистратура ва докторантурага ўқишга кирувчилар ҳамда давлат органларининг ходимлари учун чет тилларини тегишли даражада билишни тасдиқловчи сертификатга эга бўлиш талаби жорий этилди. Бир сўз билан айтганда, Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан жаҳон тилларини ўрганишни кенг тарғиб қилиш ва бу бўйича зарур механизмларни ишлаб чиқиш масалалари борасида мамлакатимизда тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Фан-техника тараққий этиб, ахборот-технологиялари шиддат билан ўзгараётган ҳозирги даврда тилларни нафақат маълум таълим муассасаларида балки мустақил равишда ўрганишнинг ҳам турли замонавий усуллари ишлаб чиқилди. Бугун ўрганувчилар смартфон ёки компьютер орқали махсус дастурлар билан тилни пухта ўзлаштириш имконига эгалар. Ҳаттоки, айрим полиглот (бир нечта тилларни мукамал билувчи шахс)лар манбаларда бу турдаги инновацион методларни афзалликларини кўп бора қайд этишган. Масалан, 12 тилда гаплашувчи италялик тилшунос ва таржимон Бенний Луиснинг фикрича, ўнлаб грамматика китобларини ўқиб, оилар давомида тил курсларига қатнагандан кўра, аудио матнларни “Тинглаш ва қайтариш” усули самаралироқ. Бунда фақатгина кучли истак ва қатъий тартибга амал қилиш лозим дея, полиглот ўз фикрини давом эттиради.

XXI аср тақдим этаётган имкониятлардан яна бири масофавий таълим бўлиб, интернет фойдаланувчилари дунёнинг исталган бурчагида туриб, ўзларига маъқул келган ўқитувчи-мутахассисдан билим олишлари, мулоқот қилишлари ва албатта, фикр алмашишлари мумкин. Шу тарзда тил ўрганиш ҳам айни вақтда оммалашган усуллардан саналади.

Тўғри, ҳозирги кунда интернет ривожланди ва асосий ахборот тарқатувчи манбага айланиб улгурди. Шундай бўлса-да, телевидение ахборотларни кенг жамоатчиликка етказиш ва таъсир кўлами жиҳатидан ҳамон етакчилик қилмоқда. Ер юзида миллиардлаб инсонлар ҳар куни сўнги воқеа-ҳодисалардан хабардор бўлиш, ёқтирган кўрсатув ва фильмларидан баҳра олиш, умуман олганда

вақтларини мазмунли ўтказиш учун телевизор томоша қилади. Шу сабаб, хорижий тилларни ўргатиш ва тарғиб қилишда телевидениенинг ҳам алоҳида ўрни бор. Сўнгги йилларда юртимиз бўйлаб, йўналишда олиб борилаётган ислоҳотлар сабаб ўзбек медиа маконида, хусусан телеканалларда хорижий тиллар тарғиботига бағишланган кўрсатувлар сони сезиларли даражада ошди.

Бугунги кунда “Ёшлар”, “Дунё бўйлаб”, “Узрепорт”, “Му5” телеканалларида алоҳида инглиз тилидаги кўрсатувлар мавжуд. Бундан ташқари, “Ўзбекистон 24”, “Ўзбекистон”, “Узрепорт” каби бир нечта телеканаллар орқали эфирга узатиладиган ахборот дастурлари инглиз тилида ҳам мунтазам бериб борилади. Қолаверса, кичкинтой томошабинлар учун мўлжалланган “Болажон” телеканалида “Қувноқ алифбо”, “Инглиз тилини ўрганамиз” каби кўрсатувлар эфирга узатилади. Теледастурлар болаларнинг тил бўйича билимларини синовдан ўтказишга қаратилган бўлиб, экран ортидаги ёш томошабинларнинг ҳам тил бўйича кўникмаларини мустаҳкамлашга ҳамда беихтиёр янги сўзларни ёдлаб олишларига имкон беради. Шунингдек, телеканал орқали инглиз тилидаги турли мул்தфильмлар ҳам намойиш этилади. Бу эса кичик ёшдаги йигит-қизларнинг вақтларини қизиқарли ва фойдали ўтишига сабаб бўлади.

Бугунги кунда нафақат ёшлар, балки турли даражадаги мутахассисларнинг ҳам аксарияти хорижий тилларни, хусусан инглиз тилини пухта ўзлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Чунки тил ўрганиш ўша тилда гаплашувчи давлатлар маданияти, тарихи ва урф-одатларини ўрганиш билан бирга шахсий манфаатлар йўлида ҳам эшиклар очилишига замин яратмоқда. Юқорида тил ўрганиш бўйича сўз юритилган методлар билан билим олиш бўйича ҳар кимнинг ўз танлови бор, албатта. Бироқ, республикамизда яратилган шароитлар, техника тараққиёти ва тўғри танланган методиканинг ўзи тилни ўрганиш учун етарли имконият бўла олади. Бу борада рақамли телевидение ёрдамида эфирга узатилаётган сифатли кўрсатувлар ҳам аниқ тасвир ва товушлар билан катта-ю-кичик томошабинни чет тилини пухта ўзлаштиришига муносиб ас қотмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Янги Ўзбекистон стратегияси”, Ш. Мирзиёев
2. “Чет тили ўқитиш методикаси”, М. Ҳоджаев

3. <https://lex.uz/uz/>